

Ciencia con pertinencia social: Recuperando la soberanía del conocimiento en América Latina a través de la ruta diamante

Marianela Parodi
marianelaparodi@psi.uba.ar

Resumen

En el contexto de la globalización de la ciencia, los sistemas de evaluación académica en América Latina se han alineado de manera creciente con una noción estandarizada de “excelencia” sustentada principalmente en indicadores bibliométricos, bases de datos comerciales y rankings internacionales. Este modelo, promovido desde el Norte Global, ha contribuido a la homogeneización de las prácticas científicas, subordinando las agendas locales y regionales, y a la desvalorización de los ecosistemas editoriales no comerciales, profundizando asimetrías estructurales en la producción, circulación y legitimación del conocimiento. En este escenario, y a la luz de la Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta, este ensayo reflexivo analiza los efectos de la evaluación basada en rankings —en particular, rankings de revistas y de universidades— y analiza el potencial del acceso abierto no comercial, el “modelo diamante”, como pilar de una reforma evaluativa situada. Se argumenta que la región cuenta con una infraestructura madura de acceso abierto y con una tradición histórica que concibe el conocimiento como bien común, lo que la posiciona estratégicamente para impulsar un cambio de paradigma en la evaluación. En esta línea, se sostiene que para construir una ciencia más justa, inclusiva y socialmente relevante, capaz de responder a las necesidades de las sociedades latinoamericanas, la clave radica en avanzar hacia sistemas de evaluación responsables y contextualizados, que prioricen la pertinencia social, la diversidad de prácticas académicas y la soberanía del conocimiento como criterios centrales de calidad científica.

Palabras clave: ciencia abierta, acceso abierto no comercial, modelo diamante, relevancia social de la ciencia, evaluación de la ciencia.

Abstract

The globalization of science has fostered an increasing alignment of Latin American research assessment systems with a standardized notion of “excellence” defined by bibliometric indicators, commercial databases, and international rankings. Promoted primarily from the Global North, this model has contributed to the homogenization of scientific practices, the subordination of local and regional research agendas, and the devaluation of non-commercial publishing ecosystems, thereby reinforcing existing structural asymmetries in the production, circulation, and legitimization of knowledge. Within this context, and in light of UNESCO’s Recommendation on Open Science, this reflective essay analyzes the effects of ranking-based evaluation —particularly journal and university rankings— and examines the potential of non-commercial open access publishing, the “diamond model,” as a cornerstone of a context-sensitive reform of research assessment. In particular, it is argued that the region benefits from a mature open access infrastructure and a historical tradition that conceives knowledge as a public good, positioning Latin America to play a leading role in rethinking research assessment. In this line, it is contended that a more just and socially relevant science requires responsible and contextualized assessment systems that prioritize social relevance, the diversity of academic practices, and knowledge sovereignty as central criteria of scientific quality.

Keywords: open science, non-commercial open access, research assessment.

Introducción

“A primera vista, uno podría esperar que, dada determinada definición de la ciencia y de sus prácticas, se correspondiera, de un modo natural, un conjunto de ‘otras’ prácticas, fuertemente asociadas con ellas, que permitan evaluarla” (Kreimer, 2011, p. 59). Sin embargo, lejos de esa “naturalidad”, la evaluación de la ciencia en América Latina ha estado durante años supeditada a las necesidades públicas y privadas de los centros hegemónicos de producción de conocimiento determinadas por el Norte Global, dentro de un contexto de globalización de la ciencia (Vessuri et al., 2014). De este modo, hemos caído en la “trampa” de una noción de “excelencia” académica y científica asociada fuertemente con indicadores cuantitativos estandarizados (Barrere 2021; Beigel 2014), condicionando no solo el financiamiento —generalmente, con fondos públicos— de las instituciones y de los proyectos de investigación, sino la promoción de la carrera académica de los investigadores. Así, las evaluaciones basadas en la productividad medida por publicaciones —y sus citas—, “agravadas” por el (mal) uso y abuso de métricas asociadas al impacto de las revistas científicas, tales como el Journal Impact Factor (JIF) del Journal Citation Reports (JCR) (asociados a los datos de Web of Science [WoS]) o el Scimago Journal Rank (SJR) (asociado a los datos de Scopus), han ejercido una presión sobre los investigadores, sumergiéndolos en la famosa cultura del “publica [mucho, rápido, en revistas del circuito *mainstream* y sé muy citado] o muere [en el anonimato]” (Giménez-Toledo, 2016).

Estos paradigmas, lejos de ser neutrales, responden a una colonización académica, y generan profundas distorsiones que se manifiestan en distintos niveles: desde la propia producción de la investigación hasta su publicación y su posterior impacto. Por un lado, imponen agendas de investigación desconectadas de las necesidades locales, desincentivando la ciencia orientada a resolver los problemas más apremiantes de nuestras sociedades (Giménez-Toledo, 2016; Beigel, 2024). Por el otro, devalúan los ecosistemas editoriales nacionales (Beigel, 2021; 2024). Asimismo, propician un caldo de cultivo para prácticas (al menos) cuestionables, no solo de publicación, tales como las ya conocidas y ampliamente discutidas publicación *salami*, autorías fantasma, redes de citación y *paper mills*, esta última potenciada por el advenimiento de la inteligencia artificial (IA) y su versión generativa, sino que “intervienen” a la hora del diseño de la investigación,

favoreciendo, por ejemplo, la realización de estudios transversales sobre longitudinales o las revisiones de la literatura (muchas veces, publicando revisiones innecesarias) por sobre la investigación original, etc. (Zapata-Ros y Parodi, 2025).

Al calor de la *Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta* (UNESCO, 2021) —a la cual suscriben en una carta abierta Latindex¹, Redalyc²-AmeliCA³, LA Referencia⁴ y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)⁵ (Latindex et al., 2022)—, América Latina se encuentra en una posición única para liderar una transformación profunda desde y para el Sur. La convergencia de movimientos globales de reforma evaluativa de la ciencia —impulsados desde hace más de una década por iniciativas como la San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)⁶, el manifiesto de Leiden (Hicks et al., 2015a) y, más recientemente, la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) (CoARA, 2022), que promueven una evaluación responsable, situada y enfocada en la relevancia social de la ciencia, donde prime el juicio de pares expertos basados en los principios de la bibliometría narrativa (Torres-Salinas et al., 2024)— y la madurez de la infraestructura de acceso abierto a publicaciones en revistas científicas no comercial —el modelo “diamante”— de la región, han creado una ventana de oportunidad histórica hacia la apertura social de la ciencia. Iniciativas como el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (FOLEC)⁷ de CLACSO dan cuenta de ello, demostrando no solo la necesidad, sino la potencialidad de una reforma evaluativa articulada desde la propia comunidad científica latinoamericana.

Abordaremos aquí la idea de que la región posee las bases culturales y —aunque aún quede mucho por hacer— infraestructurales para forjar un nuevo paradigma de evaluación: uno que abrace la ciencia abierta, reconozca la diversidad de prácticas tanto de investigación como académicas y priorice la pertinencia social como verdaderas medidas de calidad, recuperando la soberanía del conocimiento. Para eso, en primer lugar, revisitaremos el concepto dominante de “excelencia” y sus efectos nocivos en los sistemas científicos regionales. En particular,

¹ <https://www.latindex.org/latindex/>

² <https://www.redalyc.org/>

³ <https://portal.amelica.org/ameli/>

⁴ <https://www.lareferencia.info/es/>

⁵ <https://www.clacso.org/>

⁶ <https://sfdora.org/read/>

⁷ <https://www.clacso.org/folec/>

analizaremos cómo la evaluación basada principalmente en los “rankings” —de revistas, primero, y (globales) de universidades, después— influyeron no solo en la forma de hacer ciencia, sino también en la gestión de la educación superior, moldeando un estilo de investigador/docente-investigador “homogeneizado”, desincentivando el abordaje de problemáticas locales y regionales, así como alejándolo de sus tradiciones lingüísticas y de publicación. A continuación, a la luz del movimiento de ciencia abierta, analizaremos las particularidades del ecosistema latinoamericano, destacando sus fortalezas —especialmente su robusto circuito de acceso abierto a publicaciones en revistas científicas no comercial— como un terreno fértil para el desarrollo de alternativas de cara a un sistema de evaluación que fomente una ciencia más soberana, inclusiva y socialmente pertinente.

La tiranía de la “excelencia” (o la tiranía de los “rankings”)

De acuerdo con Ferretti et al. (2018), el concepto de “excelencia” en la investigación, omnipresente en las políticas científicas y los discursos de financiación, es un “concepto esencialmente controvertido”. Si bien su significado debiera ser dinámico y sensible al contexto, el tiempo y las interrelaciones entre las políticas públicas, los instrumentos de financiación y la cultura de investigación de cada comunidad, a nivel global, esta noción se ha operacionalizado y estandarizado a través de la bibliometría, asociándola a la producción científica indexada en bases de datos comerciales *mainstream* (léase WoS y Scopus) (Salatino y Ruiz, 2021). A pesar de sus ampliamente documentados sesgos de representatividad idiomática (Beigel, 2013), geográfica (Asubiaro et al., 2024) y disciplinar (Martín-Martín et al., 2018) —persistentes en la actualidad, tal como documenta el recientemente publicado estudio de Simard et al. (2025)—, “el fetichismo de la indexación”, como lo denominan Salatino y Ruiz (2021), se instaló también en nuestra región.

No es de extrañar que la implementación práctica de la evaluación de la ciencia basada en esta noción de excelencia auto-impuesta en el Sur a instancias de los intereses del Norte sean los famosos y nunca bien ponderados rankings. De acuerdo con (Guedón, 2013, p. 65):

la excelencia, a diferencia de la calidad, es fácil de identificar; tome un conjunto de individuos, o instituciones, y ordénelos con algún rango (ranqueo)

por medio de la competencia, y del ordenamiento que el rango produce, quienes se posicionen en el tope encarnan la excelencia.

Primero, fueron los rankings de revistas. Desde que Eugene Garfield, a mediados de la década de 1960, publicó el primer índice de citación de revistas: Science Citation Index (SCI) —dedicado a las ciencias y la tecnología— y desarrolló el cálculo del JIF en la década de 1970, la bibliometría y la ciencimetría evolucionaron sentando las bases para un sistema científico donde las revistas conformaron el principal medio de divulgación de la ciencia, desplazando el rol histórico del libro (Salatino y Ruiz, 2021). Con los años, el papel de las revistas fue mutando, para convertirse en un instrumento de evaluación *per se* (Salatino y Ruiz, 2021). De acuerdo con Vessuri, Guédon y Cetto (2014):

estos procesos de desarrollo científico transforman la cuestión de la calidad de la ciencia en una cuestión de competencia por los mejores lugares en los rankings; se introducen a las revistas científicas como instrumento primordial de la gestión y evaluación de la ciencia, definiendo asimismo las reglas de la competencia. (p. 653)

En la práctica, la “calidad” de un *paper* se asoció cada vez más —en lo que muchos llaman una tercerización de la evaluación—, ya no con su contenido, sino con la revista en donde se publica. Más específicamente, con su JIF (y en algunos casos, con su SJR). Basta consultar los criterios de evaluación que se han utilizado en la mayoría de los sistemas nacionales de categorización de investigadores latinoamericanos (Vasen et al., 2021). Un estudio reciente, donde se analizan los sistemas nacionales de evaluación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, sostiene que en gran parte de ellos pervive el uso extendido de indicadores cuantitativos basados en publicaciones científicas del circuito *mainstream* para evaluar el desempeño de los investigadores (Vasen, et al. 2025). Más aún, estos sistemas no solo tienden a priorizar la indexación de las revistas por sobre la evaluación de la originalidad de los artículos, de manera transversal y para todas las disciplinas (Salatino y Macedo, 2022) —con ciertas excepciones para el caso de las ciencias sociales y humanas, tales como la resolución Argentina que coloca a las revistas regionales indexadas en SciELO⁸ en el mismo nivel que las indexadas en WoS

⁸ <https://scielo.org/es/>

o Scopus (Vasen, et al. 2025)—, sino que mencionan explícitamente la indexación en revistas del JCR o Scopus, así como su ubicación en los cuartiles JIF o SJR, e incluso el índice h o el simple recuento de citas, como requisito *sine qua non* para obtener una evaluación positiva (CONACYT, 2021; 2022; Aguado-López, E. y Becerril-García, A., 2021; Murcia et al., 2016). Por ejemplo, en 2021, en los criterios específicos de evaluación para el área de medicina y ciencias de la salud en México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) establecía los siguientes criterios cuantitativos para categorizar en el Nivel II (CONACYT, 2021, p. 6):

- 20 elementos válidos de investigación*. Alternativamente 2 elementos de incidencia [en la atención de problemas nacionales], 2 elementos de desarrollo tecnológico [desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia o innovación abierta para la transformación social] y 10 elementos de investigación.
- En caso de artículos, al menos 80 % en revistas indizadas en JCR con factor de impacto igual o mayor a 1 y al menos 30 % como primer autor o de correspondencia. Más de 150 citas. Índice h = 5.
Además, en caso de artículos, 1.5 en promedio por año, en los últimos 4 años, y al menos 30 % de ellos como primer autor o de correspondencia en revistas indizadas en JCR con factor de impacto igual o mayor a 1.

* Los elementos válidos de investigación se establecen en el mismo documento, y son los siguientes (CONACYT, 2021, p. 5):

- Artículo JCR con factor de impacto igual o mayor a 1.
- Patentes, desarrollos tecnológicos o creación de empresas de base tecnológica que hayan sido validados por la Comisión Transversal. Se considerarán según sea la recomendación de la Comisión Transversal de Tecnología.
- Libros y/o capítulos de libros publicados por editoriales académicas, y/o que se basan en clasificaciones internacionales (CERES, SENSE, entre otros).

Ya en 2022, para la misma área, CONACYT “amplía” el espectro de los artículos considerados elementos válidos de investigación, siendo los “artículos científicos publicados con un factor de impacto en Journal Citation Reports igual o

mayor a 1, o bien, en los cuartiles Q1 y Q2 de SCIMAGO, o revistas mexicanas de editoriales reconocidas” (CONACYT, 2022, p. 3).

De esta manera, se puso el énfasis en la productividad medible (al fin y al cabo, siempre es más fácil y barato medir la cantidad que la calidad), imponiendo la “tiranía del *paper* [bien ubicado en los primeros cuartiles de las revistas *mainstream*]” (Unzué et al., 2024) y de las grillas, que encorsetan la evaluación, reduciéndola a medir, jerarquizar, premiar y penalizar (Alonso y Naidorf, 2024). Así, no solo se condiciona el trabajo de los investigadores, cuyas publicaciones valen mucho más que sus “otras” actividades académicas, tales como la docencia y la extensión (Alonso y Naidorf, 2024; Beigel, 2024), sino también su subjetividad, favoreciendo la hipercompetencia, la inseguridad, la precarización y la desmotivación (Faber, 2021; Giménez-Toledo, 2016).

La aparición en la década del 2000 de los rankings de universidades, y su posterior consolidación a principios de la década del 2010, no hizo más que institucionalizar el poder de consagración de estos sistemas predominantes de indexación, propagándolos ahora también a las instituciones de educación superior. De hecho, los más reconocidos —Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education (THE) y Quacquarelli Symonds (QS)— utilizan como insumo principal las publicaciones en revistas científicas indexadas en las bases de datos *mainstream* (WoS y Scopus). Al respecto, los firmantes del manifiesto de Leiden advierten: “las universidades se han obsesionado con su posición en los rankings globales, cuando estas listas están basadas en lo que, a nuestro juicio, son datos inexactos e indicadores arbitrarios” (Hicks et al., 2015).

Luego, así como la evaluación de los sistemas nacionales de categorización ejerce una presión homogeneizadora sobre los investigadores (Alonso y Naidorf, 2024) —en Argentina, por ejemplo, se ha demostrado la existencia de un “investigador tipo CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)”, basado en la valorización de la ciencia básica y en la publicación en el circuito *mainstream* (Alonso y Naidorf, 2024; D’Onofrio y Rogers, 2022)—, los rankings globales lo hacen sobre las universidades —priorizando un modelo de “universidad de investigación”—, favoreciendo a instituciones grandes y con vasta tradición académica (Escandon et al., 2023; Darwin y Barahona, 2024). Asimismo, la carrera por el posicionamiento impulsó políticas centradas casi exclusivamente

en aumentar la producción científica indexada en el circuito principal, así como su internacionalización (Vasen et al., 2017), con frecuencia en detrimento de otras áreas críticas de injerencia de los investigadores universitarios como la docencia, la extensión, la transferencia, la gestión, la formación de recursos humanos y la vinculación social (García de Fanelli y Pita Carranza, 2018). Tal es así, que el estudio de Zayas Márquez et al. (2021) muestra citas textuales al rendimiento en los rankings universitarios dentro de los Planes de Desarrollo Institucional (PDI) de reconocidas universidades latinoamericanas, tales como la Universidad de São Paulo (USP), la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUCC) y la Universidad de los Andes (UA), Colombia.

La ciencia abierta como marco referencial de la reforma evaluativa

El acceso abierto: de la profundización de la mercantilización de la ciencia a la oportunidad diamante

La cultura de la excelencia entendida como la publicación en el circuito *mainstream* le ha conferido a las grandes editoriales comerciales un poder nunca antes ostentado. Así, han extendido su influencia desde la misma producción del conocimiento científico —“imponiendo agenda”— hasta su publicación, edición, circulación y evaluación, a través de una “infraestructura editorial que abarca desde la gestión de revistas y plataformas de edición, la creación de plataformas de revisión de los documentos, la constitución de bases de indexación, la generación de indicadores cuantitativos, la creación de los rankings de revistas, etc.” (Salatino y Macedo, 2022, p. 351).

En paralelo, la digitalización ha posibilitado la expansión del movimiento de acceso abierto como fenómeno de la comunicación científica, impulsado por las declaraciones de Budapest (*Budapest Open Access Initiative (BOAI)*, 2002), Bethesda (*The Bethesda Statement on Open-Access Publishing*, 2003) y Berlín (*Berlin Declaration*, 2003), conocidas como las “tres B”. De acuerdo con la UNESCO:

Todo contenido literario de tipo “acceso abierto” hace referencia a aquel que esté disponible gratuitamente en Internet, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar con los textos completos de estos artículos, rastrearlos para su indexación, pasarlos como

datos a programas informáticos o utilizarlos para cualquier otro fin lícito, sin más barreras económicas, jurídicas o técnicas que las inseparables del acceso a la propia Internet. (UNESCO, s.f.)

Sin embargo, en la *Semana Internacional del Acceso Abierto 2025*⁹, más de 20 años después de las tres B, la pregunta sigue siendo: ¿A quién le pertenece el conocimiento? Y es que, en la práctica, la implementación del acceso abierto ha experimentado algunas consecuencias no deseadas. En particular, se produjo un cambio de paradigma en el modelo económico de la publicación, el cual no hizo más que pasar de un modelo de “pagar [a las grandes editoriales del circuito *mainstream*] por leer” a uno de “pagar [a estas mismas editoriales] por publicar”, implementando la vía de acceso abierto “dorado” a las publicaciones en revistas científicas, modelo basado en el cobro de APC (por sus siglas en inglés: article processing charge).

El conflicto de intereses es inherente: cuantos más artículos acepta una revista, más dinero gana. De hecho, contrariamente a lo buscado, uno de los principales beneficiarios del movimiento democratizador de la ciencia que quiso ser el acceso abierto fueron justamente las macroeditoriales académicas con fines de lucro, manteniendo —e incluso intensificado— la mercantilización de la ciencia. La propia BOAI lo reconoce en el conjunto de recomendaciones publicadas a raíz de su 20avo aniversario:

Hoy sabemos más de lo que sabíamos sobre los daños causados por una infraestructura propietaria, el control comercial del acceso a la investigación, el control comercial de los indicadores de evaluación de la investigación, las métricas de investigación basadas en las revistas, los rankings de revistas, los modelos de negocio de las revistas que excluyen a los autores por motivos económicos (al igual que las revistas de suscripción excluyen a los lectores por razones económicas), los embargos en los repositorios de acceso abierto, los derechos exclusivos de los editores, la fijación por la versión de la revista correspondiente a un artículo, y los persistentes malentendidos sobre los diferentes métodos para facilitar el acceso abierto (BOAI, 2022).

⁹ <https://www.openaccessweek.org/theme/espanol>

Así, por un lado, a instancias del acceso abierto dorado se ha generado un caldo de cultivo para un sinnúmero de malas prácticas editoriales, entre las que se encuentran las revistas cuestionables y depredadoras (Zapata-Ros y Parodi, 2025). Por el otro, siendo este el modelo de acceso abierto a publicaciones en revistas científicas predominante, se han profundizado las asimetrías Norte-Sur, reforzando la marginalización de los investigadores pertenecientes a instituciones que antes no podían pagar las suscripciones y ahora no pueden afrontar el pago del tristemente célebre APC, tal como es el caso de muchos en América Latina (Beigel, 2022; Debat y Babini, 2020). De hecho, estudios recientes demuestran la fuerte incidencia del gasto en APC en distintos países de la región como Colombia, Argentina, Brasil y Chile, evidenciando su tendencia a la suba (Beigel et al., 2025).

En este contexto, las revistas de acceso abierto no comercial, también llamadas revistas “diamante” —las cuales no exigen pago ni para leer ni para publicar—, aparecen como una alternativa concreta para retomar los principios fundacionales del acceso abierto y volver a tener soberanía sobre el conocimiento generado desde el Sur Global (Aguado-López y Arbeláez, 2016; Salatino y Macedo, 2022). Estas revistas, editadas en instituciones del sector educativo, centros de investigación o en las universidades, y financiadas con fondos públicos, priorizan la relevancia social y la calidad editorial controlada por la propia comunidad, configurando una respuesta situada a la función social de la ciencia (Beigel, 2022).

El acceso abierto a publicaciones científicas no comercial como bastión de la ciencia abierta en América Latina

De acuerdo con la *Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta*, esta se define como:

un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos multilingües estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como reutilizables por todos, se incrementen las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional. (UNESCO, 2021)

Siendo el acceso abierto a las publicaciones científicas —junto con el acceso abierto a los datos de investigación, los recursos educacionales abiertos, el *software* y el *hardware* abiertos (Beigel, 2022)— una de las manifestaciones principales de la apertura de la ciencia, la propia recomendación UNESCO (UNESCO, 2021) destaca explícitamente los efectos adversos ocasionados por las desigualdades impuestas por el pago de APC para tales fines de apertura (Beigel et al., 2025). Luego, la versión no comercial del acceso abierto a las publicaciones en revistas científicas —la vía diamante— resulta de vital importancia. De hecho, iniciativas como la Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS)¹⁰ e InvestInOpen¹¹ promueven de forma coordinada la inversión en servicios de acceso abierto no comercial y ciencia abierta (Becerril-García, 2021).

América Latina tiene una larga tradición de comunicación científica anclada a la academia. Su estructura se fundamenta en la concepción histórica del conocimiento como un bien común. A diferencia del modelo comercial predominante en el Norte, la publicación científica en Latinoamérica depende fundamentalmente del financiamiento de las instituciones académicas —en su mayoría públicas— y del trabajo de sus comunidades (Becerril-García, 2021), en un contexto donde el acceso abierto al conocimiento ha sido “tradición y norma” (Latindex et al., 2022). Así, es líder a nivel global en cuanto a la proporción de revistas diamante vs. revistas oro, estando más del 90 % de sus revistas indexadas en el Directory of Open Access Journals (DOAJ)¹² entre las primeras (Becerril et al., 2021). En una encuesta realizada a 342 editores de 14 países latinoamericanos, Ruiz Serna et al. (2022) encontraron que más del 67 % de las revistas científicas estudiadas eran propiedad de universidades públicas. A su vez, el 91 % de ellas eran de acceso totalmente abierto para el lector y un 88 % no cobraba APC. En esta misma línea, Latinoamérica ha construido sistemas de indexación pioneros como Latindex, SciELO y Redalyc, otorgando un sello de calidad a la producción regional, promoviendo la digitalización y el acceso abierto, “aún antes de que este se escribiera con letras mayúsculas en el vocabulario del mundo de las publicaciones” (Latindex et al., 2022, p. 1).

¹⁰ <https://scoss.org/>

¹¹ <https://investinopen.org/>

¹² <https://doaj.org/>

“Frente a la ‘excelencia’ de las revistas *mainstream* gestionadas por editoriales comerciales, los repositorios latinoamericanos (...) ofrecen evaluaciones de ‘calidad’ sin fines de lucro” (Beigel, 2021, 238). No es una diferencia de forma, sino una discusión de fondo, relacionada con la finalidad misma de la ciencia (Cetto y Alonso Gamboa, 2011), una tradición regional que resuena con los principios de la ciencia abierta. Así, la ciencia abierta en América Latina no debe ser vista como una imposición externa o una nueva moda importada, sino como una evolución natural de la concepción de ciencia arraigada en la región y que tendrá su piedra fundamental en el sistema de acceso abierto no comercial a publicaciones en revistas científicas consolidado durante las últimas dos décadas.

Venciendo la “inercia” *mainstream*: Repensando la evaluación en el contexto de la ciencia abierta soportada por el acceso abierto a publicaciones científicas no comercial en América Latina

La ciencia abierta da un (gran) paso más allá del acceso abierto “cambiando el paradigma en la manera de hacer ciencia que supone realizar con una visión ‘abierta’ (*open*) todas las etapas o fases de la investigación científica (diseño, recolección de datos, revisión, publicación, etc.)” (Abadal y Anglada i de Ferrer, 2020, p.1). Dentro de este marco, el acceso abierto no comercial, es más que una política de publicación; es una declaración de soberanía epistémica (Aguado-López y Arbeláez, 2016). Sin embargo, a pesar de ser pionera en la materia, en América Latina, “las mismas universidades o agencias científicas que sostienen el acceso abierto no comercial y las revistas universitarias [aún] recompensan en sus evaluaciones [anclados en la noción Norte-céntrica de excelencia] la publicación en el circuito *mainstream*” (Beigel, 2021, p. 232). En la misma línea, Babini y Rovelli (2020) sostienen que:

llama la atención el contraste observable entre los avances —grandes o pequeños, según la situación particular de cada país de Iberoamérica— en el acceso abierto a la producción publicada en la región, y por otro lado, la [todavía] escasa puesta en valor por parte de los sistemas de evaluación nacionales de esas publicaciones. (p. 130)

La cabal adopción de la ciencia abierta dependerá entonces de vencer las inercias de los sistemas científicos y alentar criterios de evaluación contextualizados, tal como proponen Rafols y Stirling (2021).

Un buen punto de partida, será la creación de incentivos directos para las prácticas de ciencia abierta que ya son una fortaleza en la región, tales como la vía diamante de acceso a publicaciones en revistas científicas, jerarquizando la publicación indexada regionalmente. Siguiendo las recomendaciones de FOLEC, se pueden implementar indicadores específicos que premien la publicación en acceso abierto no comercial. Por ejemplo, a nivel de un investigador, se podría medir el “porcentaje de publicaciones en acceso abierto diamante respecto del total de la producción”, mientras que a nivel institucional se podría valorar el “porcentaje de revistas en acceso abierto diamante respecto del total de revistas publicadas por la institución” (Beigel, 2021).

De esta manera, se engranará un círculo virtuoso. Por un lado, los investigadores podrán desarrollar proyectos (financiados, generalmente, con fondos públicos) que atiendan las agendas y necesidades locales, incorporando la inclusividad y la pertinencia social como criterios centrales de la producción, comunicación y evaluación de la ciencia, recuperando así la soberanía del conocimiento. Por el otro lado, las revistas diamante (financiadas con los mismos fondos) servirán de plataforma para las publicaciones resultantes (visibilizadas y legitimadas por el proceso de evaluación, llevado a cabo por las mismas entidades públicas). A su vez, se abrirán las puertas para un espectro más amplio de “tipos” de investigadores, valorando la diversidad de prácticas de investigación. Pluralizar los criterios de evaluación, tal como sugiere Rafols (2023), permitirá reflejar más fielmente las distintas necesidades institucionales, así como la interdisciplinariedad y las diferentes formas de interactuar con la sociedad. En esta línea, estudios recientes sugieren que de manera incipiente (pero incremental) algunos sistemas de evaluación latinoamericanos, tales como el de CAPES¹³ y CNA¹⁴ (Brasil), el Modelo de Medición de Grupos de Investigación¹⁵ en Colombia y el Modelo de Acreditación de Alta Calidad en Chile, incluyen en su evaluación la dimensión de

¹³ <https://www.gov.br/capes/pt-br>

¹⁴ <https://www.cnabrasil.org.br/>

¹⁵ <https://minciencias.gov.co/sistemas-informacion/modelo-medicion-grupos>

interacción con la sociedad (Vasen, 2025). Si bien son solo los primeros pasos, es importante destacar la importancia de reemplazar la noción de “impacto” por la de “relevancia e interacción social”, ya que mientras la primera suele implicar una relación causal, directa y unidireccional desde la ciencia hacia la sociedad, la segunda valora la relación bidireccional y el compromiso entre los investigadores y los actores sociales, evidenciando un compromiso social desde la concepción misma de la investigación, y no solo considerando el impacto medible de su producto final (Gras et al., 2023).

Por último, resulta claro que la transición hacia la ciencia abierta soportada por el acceso abierto no comercial no puede depender únicamente de la voluntad individual de los investigadores o editores. Requiere un fuerte respaldo de políticas públicas e infraestructuras adecuadas. La Ley 26.899 de Repositorios digitales institucionales de acceso abierto de Argentina¹⁶, sancionada en 2013, es un ejemplo precursor del tipo de marco normativo necesario. También lo son las de Perú y México (Beigel, 2021). Además, a pesar de contar con un ecosistema robusto de acceso abierto a publicaciones en revistas científicas no comercial y de catálogos como recursos valiosos para el desarrollo de la ciencia abierta y una evaluación integral de su calidad y relevancia, la región enfrenta grandes desafíos, tanto tecnológicos como político-institucionales. Por ejemplo, no pocas revistas diamante aún se editan artesanalmente (Beigel, 2021), resultando fundamental profesionalizar la edición. En este contexto, se requerirá financiamiento público sostenido para migrar las revistas hacia plataformas de gestión robustas y centralizadas —tales como Open Journal System (OJS)¹⁷—, ofreciendo servicios de alojamiento, preservación digital y seguridad, y asegurando así su resiliencia tecnológica, su sustentabilidad y su adecuación a las nuevas tecnologías y a la creciente demanda de procesamiento de artículos. Por otro lado, sistemas de indexación que prestan servicios a toda la región, tales como Redalyc, aún dependen fuertemente del financiamiento de unas pocas o incluso única universidad pública (Beigel, 2021). Finalmente, debe considerarse la creación de plataformas interoperables que integren diversos sistemas de información (currículos, repositorios, sistemas de gestión de proyectos, etc.), como los sistemas CRIS (por

¹⁶ <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223459/norma.htm>

¹⁷ <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/>

sus siglas en inglés: Current Research Information System). En esta línea, los pilotos implementados en Brasil (BrCris, desarrollado por el Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia¹⁸) y Perú (PerúCRIS¹⁹, a instancias de su Ley 30035 que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto sancionada en 2013²⁰), constituyen un buen puntapié inicial (Beigel, 2022).

Conclusiones

La evaluación basada en la “excelencia”, en su búsqueda de una aparente objetividad, ha convertido a las métricas en el principal sustituto de la calidad, promoviendo —a instancias de los rankings de revistas *mainstream* y (globales) de universidades— una “agenda neoliberal” de competencia exacerbada y asimétrica, donde las lenguas, temas prioritarios y formatos de publicación de los investigadores del Sur han sido sistemáticamente infravalorados. Como consecuencia, las tareas de investigadores y docentes-investigadores (que deben ser más lo último que lo primero para progresar en sus carreras académicas) se han tipificado y homogeneizado: se abandonan las agendas locales y regionales y se alinean con las temáticas *mainstream*; se publica mayormente en inglés, ya que es la *lingua franca* de la ciencia de corriente principal; se subvalora la bibliodiversidad; y se desincentiva la multiplicidad de actividades académicas.

En este contexto, el llamado a una evaluación de la ciencia más responsable, basada en la revisión por pares y jerarquizando la producción científica en todas sus formas desde, para y con la ciudadanía, se alinean con la larga tradición de América Latina de considerar la ciencia como bien común. Su sólida trayectoria de colaboración y apertura, anclada en una infraestructura de acceso abierto a publicaciones en revistas científicas no comercial consolidada por más de dos décadas, puede y debe ser uno de los pilares fundamentales para construir un nuevo paradigma evaluativo. Uno que se alinee con los principios de la *Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta* y los reinterprete desde sus propias fortalezas. De esta manera, la región podrá liderar desde el Sur la transición hacia una

¹⁸ <https://www.gov.br/ibict/pt-br>

¹⁹ <https://perucris.concytec.gob.pe/>

²⁰ <https://portal.concytec.gob.pe/images/stories/images2013/portal/areas-institucion/dsic/ley-30035.pdf>

evaluación de la ciencia más contextualizada, equitativa y justa en un movimiento de reapropiación del conocimiento y descolonización. La sustentabilidad del modelo dependerá del fortalecimiento de los mecanismos regionales de producción, evaluación y comunicación colaborativa, situada y abierta. Ello implica aprovechar la madurez alcanzada del sistema de acceso abierto no comercial a publicaciones en revistas científicas y articularlo con los repositorios, plataformas y redes multilingües y bibliodiversas. De esta manera, será posible jerarquizar la multiplicidad de productos de investigación —datos abiertos, *software* abierto, etc.— y de prácticas académicas, valorando los aportes a la educación, la extensión, la divulgación y las políticas públicas.

Así no solo podremos responder a la pregunta que fuera el *leitmotiv* de la última *Semana Internacional del Acceso Abierto*: ¿A quién le pertenece el conocimiento?, sino que además podremos recuperar el control sobre qué conocimiento se produce, cómo, por qué, para qué y para quién se lo hace. Finalmente, podremos decir quién lo produce: investigadores y académicos que ya no necesiten “mimetizarse” con los mandamientos hegemónicos para ser visibilizados, jerarquizados y categorizados, recuperando y revalorizando nuestras singularidades, y obteniendo el prestigio gracias a nuestra propia cultura científica y no a pesar de ella.

Referencias

- Abadal, E. y Anglada i de Ferrer, L. M. (2020). Ciencia abierta: Cómo han evolucionado la denominación y el concepto. *Anales de documentación: revista de biblioteconomía y documentación*, 23(1), 1.
- Aguado-López, E. y Arbeláez, E. J. V. (2016). Reapropiación del conocimiento y descolonización: El acceso abierto como proceso de acción política del sur. *Revista Colombiana de Sociología*, 39(2), 69–88.
<https://doi.org/10.15446/rcs.v39n2.58966>
- Aguado-López, E., & Becerril-García, A. (2021). Performatividad en la ciencia mexicana: el dispositivo de evaluación del SNI. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, 66(243), 19-53.
<https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2021.243.76695>

- Alonso, M. y Naidorf, C. J. (2024). *¿Cómo evaluar las contribuciones de la investigación científica? Medir y jerarquizar la movilización del conocimiento en las trayectorias de postulantes a Ingreso a Carrera (CIC) en CONICET*.
<https://doi.org/10.33255/3570/1569>
- Asubiaro, T., Onaolapo, S. y Mills, D. (2024). Regional disparities in Web of Science and Scopus journal coverage. *Scientometrics*, 129(3), 1469–1491.
<https://doi.org/10.1007/s11192-024-04948-x>
- Babini, D. y Rovelli, L. (2020). *Tendencias recientes en las políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica*. Buenos Aires: CLACSO.
- Barrere, R. (2021). Indicadores para la evaluación de la excelencia de países en desarrollo. *Transformando la excelencia en la investigación: Nuevas ideas del Sur Global, 2021, ISBN 9789587847697*, 12.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9659009>
- Becerril-García, A. (2021). La infraestructura que sostiene el acceso abierto no comercial en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Resultados de la encuesta regional a revistas científicas. En A. Becerril-García, E. Aguado-López, y G. Banzato (Coords.), *Conocimiento abierto en América Latina. Trayectoria y desafíos* (pp. 117-146). CLACSO.
- Becerril, A., Bosman, J., Bjørnshauge, L., Frantsvåg, J. E., Kramer, B., Langlais, P.-C., Mounier, P., Proudman, V., Redhead, C. y Torny, D. (2021). *OA Diamond Journals Study. Part 2: Recommendations*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.4562790>
- Beigel, F. (2013). Centros y periferias en la circulación internacional del conocimiento. *Nueva Sociedad*, 245, 110-123
- Beigel, F. (2014). Introduction: Current tensions and trends in the World Scientific System. *Current Sociology*, 62(5), 617–625.
<https://doi.org/10.1177/0011392114548640>
- Beigel, F. (2021). La evaluación académica y el camino latinoamericano de la ciencia abierta. En A. Becerril-García, E. Aguado-López, y G. Banzato (Coords.), *Conocimiento abierto en América Latina. Trayectoria y desafíos* (pp. 229-254). CLACSO.

- Beigel, M. F. (2022). El proyecto de ciencia abierta en un mundo desigual. *Relaciones Internacionales*, 50, 163–181.
<https://doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2022.50.008>
- Beigel, F., Bar, A. y Noriega, J.E. (2024). El debate de la evaluación académica y la viabilidad de producir cambios en las universidades argentinas. En IX Encuentro nacional y VI latinoamericano La Universidad como objeto de investigación. Reconfiguraciones en la agenda académica, disputas en torno a la dimensión lo público y debates sobre el futuro de la universidad.
- Beigel, F., Gallardo, O., Gomez, S. y Prado, F. (2025). Publicación en acceso abierto y costos por Article Processing Charges (APC) en Argentina. *Revue d'anthropologie des connaissances*, 19(2). <https://doi.org/10.4000/140pa>
- Berlin Declaration*. (2003). <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>
- Budapest Open Access Initiative (BOAI)*. (2002).
<https://www.budapestopenaccessinitiative.org/>
- BOAI. (2022). The Budapest Open Access Initiative: 20th Anniversary Recommendations.
<https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai20/>
- Cetto, A. M. y Alonso Gamboa, J. O. (2011). *Calidad e impacto de la revista Iberoamericana*. Facultad de Ciencias, UNAM.
- CoARA. (2022). *The Agreement on Reforming Research Assessment*.
<https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/>
- CONACYT. (2021). *Criterios Específicos de Evaluación*.
<https://www.medicina.uanl.mx/investigacion/wp-content/uploads/2021/05/Criterios-Especi%CC%81ficos-A%CC%81rea-III.pdf>
- CONACYT. (2022). *Criterios Específicos de Evaluación*.
https://web.archive.org/web/20250213223535/https://secihti.mx/wp-content/uploads/sni/marco_legal/criterios/03_Area_III.pdf
- Darwin, S. y Barahona, M. (2024). Globalising or assimilating? Exploring the contemporary function of regionalised global university rankings in Latin America. *Higher Education*, 87(2), 287–304.
<https://doi.org/10.1007/s10734-023-01007-x>

- Debat, H. y Babini, D. (2020). Plan S en América Latina: Una nota de precaución. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS*, 15(44).
<https://ojs.revistacts.net/index.php/CTS/article/view/167>
- D'Onofrio, M. G. y Rogers, J. D. (2022). Key factors affecting the promotion of researchers of the Argentine Scientific and Technical Research Council (CONICET) Research Evaluation, 31(2), 188-201.
- Escandon-Barbosa, D., Salas-Paramo, J. y Moreno-Gómez, J. (2023). Academic reputation quality and research: An analysis of Latin-American universities in the world higher education institution rankings from the perspective of organizational learning theory. *Journal of Further and Higher Education*, 47(6), 754–768. <https://doi.org/10.1080/0309877X.2023.2176204>
- Faber, S. (2021). *Las trampas de la excelencia universitaria*. ctxt.es | Contexto y Acción. Retrieved November 1, 2025, from <http://ctxt.es/es/20210601/Politica/36260/universidad-excelencia-trampas-calidad-academica-Sebastiaan-Faber.htm>
- Ferretti, F., Guimarães Pereira, Â., Vértesy, D. y Hardeman, S. (2018). Research excellence indicators: Time to reimagine the ‘making of’? *Science and Public Policy*, 45(5), 731–741. <https://doi.org/10.1093/scipol/scy007>
- García de Fanelli, A. y Pita Carranza, M. (2018). Los rankings y sus usos en la gobernanza universitaria. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, 13(37), 95–112.
- Giménez-Toledo, E. (2016). *Malestar: Los investigadores ante su evaluación*. Iberoamericana : Vervuert.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=670246>
- Gras, N., Ardanche Figueredo, M., Cohanoff, C. y Simón Delfino, L. (2023). La producción de conocimiento en interacción social y los desafíos para la evaluación. *Integración y Conocimiento: Revista del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior de Mercosur*, 12(1), 23-40.
- Guedón, J. C. (2013). El objetivo de la gerencia científica: ¿excelencia o calidad? *Revista Eduweb*, 7(especial), 63–92.
- Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S. y Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature*, 520(7548), 429–431.
<https://doi.org/10.1038/520429a>

- Kreimer, P. (2011). La evaluación de la actividad científica: Desde la indagación sociológica a la burocratización. Dilemas actuales. *Propuesta Educativa*, 36, 59–77.
- Latindex, Redalyc-AmeliCA, LA Referencia y CLACSO. (2022). *Declaración de apoyo a las Recomendaciones sobre Ciencia Abierta de la UNESCO*.
<https://www.latindex.org/lat/documentos/unesco-latindex-redalyc.pdf>
- Martín-Martín, A., Orduña-Malea, E., Thelwall, M. y Delgado López-Cózar, E. (2018). Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A systematic comparison of citations in 252 subject categories. *Journal of Informetrics*, 12(4), 1160–1177. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.09.002>
- Murcia, G. D., Grajales, P. J. P., Castro Vargas, L., Arias, M., Caicedo, D. y Otálora. (2016). Guía para el reconocimiento y medición de grupos de investigación e investigadores. *Colciencias*.
- Rafols, I. (2023). *Del Manifiesto de Leiden a las reformas de la evaluación: Retos hacia un uso responsable de la bibliometría*.
<https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/15376>
- Rafols, I. y Stirling, A. (2021). *Designing indicators for opening up evaluation: Insights from research assessment* (pp. 165–193).
<https://doi.org/10.4337/9781839101083.00015>
- Ruiz Serna, L., Bernal Cerquera, L., Heredia, A. y Viaggiani, E. (2022). *Introducción repensar las métricas editoriales: Retos de las revistas científicas en América Latina* | —Brapci. <https://brapci.inf.br/v/218589>
- Salatino, M. y Ruiz, O. L. (2021). El fetichismo de la indexación. Una crítica latinoamericana a los regímenes de evaluación de la ciencia mundial. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS*, 16(46), 73–100.
- Salatino, M. y Macedo, A. (2022). El acceso abierto como instrumento para la transformación de la evaluación académica. *Tramas y Redes*, 3, 349–358.
<https://doi.org/10.54871/cl4c317a>
- Simard, M.-A., Basson, I., Hare, M., Larivière, V. y Mongeon, P. (2025). Examining the geographic and linguistic coverage of gold and diamond open access journals in OpenAlex, Scopus, and Web of Science. *Quantitative Science Studies*, 6, 732–752. <https://doi.org/10.1162/qss.a.1>

- The Bethesda Statement on Open-Access Publishing*. (2003). ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/48547523_The_Bethesda_Statement_on_Open-Access_Publishing
- Torres-Salinas, D., Orduña-Malea, E., Delgado-Vázquez, Á., Gorraiz, J. y Arroyo-Machado, W. (2024). Foundations of Narrative Bibliometrics. *Journal of Informetrics*, 18(3), 101546–101546.
<https://doi.org/10.1016/j.joi.2024.101546>
- Unzué, M., Batthyány, K. y Vommaro, P. (2024). *La universidad latinoamericana entre la mercantilización, los derechos y la evaluación*. CLACSO. IIGG.
<https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=3929&c=49>
- UNESCO. (s.f.). Acceso Abierto. Retrieved May 29, 2025, from
<https://www.unesco.org/es/open-access>
- UNESCO. (2021). Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_spa
- Vasen, F. y Lujano Vilchis, I. (2017). Sistemas nacionales de clasificación de revistas científicas en América Latina: Tendencias recientes e implicaciones para la evaluación académica en ciencias sociales. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, 62(231), 199–228.
- Vasen, F., Sarthou, N. F., Romano, S., Gutiérrez, B. D., Ortiz, M. E. y Pintos, M. (2021). *Sistemas Nacionales de Categorización de Investigadores en Iberoamérica: La configuración de un modelo regional (National Researcher Classification Systems in Ibero-America: The Emergence of a Regional Model)* (SSRN Scholarly Paper No. 3891052). Social Science Research Network.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3891052>
- Vasen, F., Sarthou, N., Salles Filho, S., Bin, A., Maldonado-Soto, J., Arango, A., Gras, N., Vommaro, P. y Rovelli, L. (2025). *Mapeo de los sistemas nacionales de evaluación de la investigación financiada con fondos públicos en América Latina*. Foro Latinoamericano de Evaluación Científica (FOLEC), CLACSO.
- Vessuri, H., Guédon, J.C. y Cetto, A. M. (2014). Excellence or quality? Impact of the current competition regime on science and scientific publishing in Latin America and its implications for development. *Current Sociology*, 62(5), 647–665. <https://doi.org/10.1177/0011392113512839>

Zapata-Ros, M. y Parodi, M. (2025). *La edición científica en la sociedad digital. Formación y competencias de los investigadores como editores y autores*. Kindle Desktop Publishing.

Zayas Márquez, C., Ávila López, L. A. y Ojeda Orta, M. E. (2021). Orientación estratégica de las universidades latinoamericanas hacia la participación en los world universities rankings / Strategic orientation of latin american universities towards participation in world university rankings. *Universidad & ciencia, Extra 10*, 278–291.